

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11120725>

GERMANIYA YETAKCHI PARTIYALARINING YEVROPA ITTIFOQI TASHQI SIYOSATIDAGI ROLI

S. Axadjonova

JIDU Xalqaro munosabatlar kafedrası magistranti

ANNOTATSIYA

Germaniya tashqi siyosatida partiyalar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan omildir. Partiyalarning Yevropa Ittifoqi a'zosi sifatida Rossiya, Xitoy va Turkiyaga munosabatlari bir-biridan qiladi. Jumladan, AfD Yevropa Ittifoqidan chiqish tarafdori, So'llar partiyasi NATOning harakatlariga qarshi. Yevropa, tashqi va mudofaa siyosatida tomonlar turlicha yondashadilar: Ittifoq, FDP va SPD asosan mavjud shartlar va institutlarga sodiq qolsa va faqat kichik tuzatishlarni talab qilsa, Yashillar va So'llar partiyasi Yevropa Ittifoqi bilan yanada ijtimoiy islohotlar ekologik konfederatsiyasiga aylanishni maqsad qilgan. Chap partiya NATOga qarshi. AfD, o'z navbatida, Germaniyaning Yevropa Ittifoqi va umumiy yevro valyutasidan chiqishini so'ramoqda.¹

Kalit so'zlar: *Germaniya partiyalari, Yevropa Ittifoqi, CDU/CSU, AfD, SPD, Yashillar/Ittifoq90, So'llar.*

CDU/CSU birinchi navbatda xalqaro siyosatning asosiy masalalarini belgiladi. Ular BMT, NATO va birinchi navbatda Yevropa Ittifoqi kabi mavjud xalqaro ittifoqlarni mustahkamlashga harakat qilmoqdalar, Ittifoq "Yashil kelishuv"ga – Yevropa Ittifoqining iqlimni muhofaza qilish rejasiga tarafdordir va Yevropa Ittifoqining tashqi iqlimi uchun birlashishga chaqirmoqda. Yevropadagi iqtisodiy va moliyaviy inqirozlarga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rish uchun CDU va CSU Yevropa Barqarorlik Mexanizmini (YBM), bank ittifoqi va kapital bozorlari ittifoqini barqarorlik nuqtai nazaridan yanada rivojlantirish istagida. Yevropaning tashqi chegaralarini himoya qilishni maqsad qilgan partiya, Frontex chegaralarini himoya qilish bo'yicha Yevropa agentligini suveren vakolatlariga ega haqiqiy chegara politsiyasi va qirg'oq qo'riqchisiga aylantirish istagida. CDU/CSU Yevropada boshpana va qochqinlar siyosatini tubdan isloh qilish lozim deb hisoblaydi. Yevropa tomonidan boshqariladigan qaror qabul qilish markazlari Yevropa Ittifoqining tashqi

¹ tagesschau.de "Was die Parteien aussenpolitisch wollen?"

chegaralarida boshpana so‘rab murojaat qilish yoki yo‘qligini tekshirishni joriy etish kerak – deya takidlaydi partiya vakillari. Yevropa Ittifoqi Yevropa Ittifoqining sharqiy sheriklarini, jumladan, Rossiyaga qarshi ham qo‘yadi. U Ukraina mojarosi ortidan Moskvaga qarshi joriy qilingan sanksiyalarni qo‘llab-quvvatlashda davom etadi. Shuningdek, bunga zid, CDU va CSU esa, Rossiya bilan muloqot va hamkorlikni davom ettirish tarafdori, masalan, global iqlimni himoya qilish sohasida hamkorlik zarur - deb hisoblaydi. Ittifoq nuqtai nazaridan, tashqi va xavfsizlik siyosatidagi eng katta masala Xitoy Xalq Respublikasi bo‘lib turibdi. U mamlakatni “raqobatchi, hamkor, tizimli raqib” sifatida baholaydi. Bir tomondan, u Xitoyning hokimiyatga intilishiga qarshi, ikkinchi tomondan, "iloji boricha" hamkorlikka yo‘lini tanlaydi. Ittifoqchilar Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga to‘liq a‘zo bo‘lishini maqullamaydi va buning o‘rniga yaqin hamkorlikni afzal ko‘radi. CDU va CSU Turkiyani Germaniya va Yevropa Ittifoqi uchun katta strategik va iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan strategik sherik deb hisoblaydi. Shuning uchun ular Turkiya hukumati bilan yaqin hamkorlikni davom ettirishni istaydilar va mudofaa va qurollanish siyosatida Yevropadagi barcha o‘rta masofaga mo‘ljallangan yadroviy raketalar va qanotli raketalarni to‘liq qurolsizlantirishni uzoq davom etuvchi masala sifatida tilga oladilar. Ittifoq partiyasi har bir a‘zo davlat yalpi ichki mahsulotning ikki foizini mudofaa uchun sarflashi maqsadga muvofiq ekanini ta‘kidlaydi. Bundesver eng kamida 2030 - yilgacha Ittifoqning "harbiy salohiyati"ning kamida o‘n foizini ta‘minlashni maqsad qilgan. Ittifoq Bundesver uchun qurolli dronlarni sotib olish tarafdori bo‘lib qolmoqda. Askarlar soni 203 mingga ko‘paytirilishi kerak (hozirda 184 000 dan ozroq), Ittifoq Federal kansleriyada tashqi va xavfsizlik siyosatini, strategik bashoratni muvofiqlashtiradigan Milliy xavfsizlik kengashini yaratishni ko‘zda tutadi.¹

SPD Yevropa barqarorligi va o‘sish paktini barqarorlik paktiga aylantirish va Yevropa kapital bozorini rivojlantirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan. “Korona”dan oldingidek tejamkorlik siyosatiga qaytish o‘rniga, umumiy ijtimoiy-ekologik investitsiya siyosati bo‘lishi kerak, va Yevropa Ittifoqi kelajakdagi sektorlarda global texnologiya yetakchisi sifatida uchinchi tomonlardan mustaqil bo‘lishini yoqlaydi. U energetika sektorini iqlimni muhofaza qilish bo‘yicha “Parij kelishuvi”ni bajarishda muhim rol o‘ynaydi, deb hisoblaydi. SPD, shuningdek, Yevropa xalqaro inqirozlarning oldini olish, tinchlik va demokratiyani targ‘ib qilish va inson huquqlarini himoya qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etuvchi omil ekanligini takidlaydi. SPD Yevropa tashqi siyosati masalalari bo‘yicha yakdillik tamoyilidan voz kechishga chaqiradi, shunda YI faolroq bo‘ladi, SPD nuqtai nazaridan, AQSh bilan munosabatlarda yangi islohotlar kerak. U iqlimni muhofaza qilish, global sog‘liqni

¹ Guenter Mainhold, Stefan Meier, Melanie Mueller, Judith Vorrath, Cristian Wagner “Deutsche Aussenpolitik”

saqlash siyosati, savdo, quolsizlanish va xavfsizlik kabi masalalar bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish tarafdori. Shuningdek, Rossiya bilan hamkorlikning uzilishiga yo'l qo'ymoqchi emas. SPD ichki va tashqi siyosatiga xavotir bilan qaraydigan Turkiya bilan muloqotni faollashtirishni istaydi, chunki SPD o'zini diplomatiya va muloqotga, fuqarolik inqirozining oldini olish va tinchlikni targ'ib qilishga, quolsizlanish va quollarni nazorat qilishga qaratilgan Germaniyada tinchlik partiyasi sifatida ko'radi. Xalqaro hamkorlik va mudofaa siyosatida esa, SPD Bundesver va NATOga sodiqdir va cheklovchi qurol eksporti siyosatiga intiladi. Yadroviy sotsial-demokratik quolsiz dunyo - tashqi siyosatning maqsadi bo'lib qolmoqda.¹

AfD Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nizomiga sodiqdir, masalan, xalqaro tinchlik va xavfsizlik maqsadi, shuningdek, irqi, jinsi, tili va dinidan qat'i nazar, inson huquqlarini hurmat qilish kabi masalalarda. U Germaniyaning Yevropa Ittifoqidan chiqishi zarur, deb hisoblaydi va suveren davlatlar federatsiyasini himoya qiladi. Xavfsizlik siyosati nuqtai nazaridan AfD Germaniya va uning Yevropadagi hamkorlari uchun strategik avtonomiyaga intiladi. AfD umumiy Yevropa tashqi siyosatini va xavfsizlik siyosatini maqullamaydi. Germaniya ham yevro valyutadan chiqishi kerak - deb hisoblaydi partiya. Shu bilan birga, AQSh va Rossiya tashqi siyosiy munosabatlarda bilan muvozanatli hamkorlikni yo'lga qo'yish tarafdori. AfD Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalarini bekor qilish va iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish yo'lidan borishni maqsad qilgan. Rossiya gazini Yevropaga yetkazish uchun mo'ljallangan "Shimoliy oqim-2" Boltiq dengizi quvuri qurilishini yakunlash va ishga tushirish zarur. Rossiyasiz Yevropada mustahkam tinchlik bo'lmaydi. AfD Xitoyni birinchi navbatda savdo hamkori sifatida ko'radi. Partiya savdo va sarmoya uchun qonunchilik bazasini takomillashtirishga chaqirmoqda. AfD Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga a'ziligini yoqlamaydi. U hozirda uzilib qolgan a'zolik muzokaralarini zudlik bilan to'xtatishni maqul ko'radi. Mudofaa siyosatida AfD Germaniyaning NATO va YXHTga a'ziligini yuqori baholaydi. Biroq, NATO o'zini alyans davlatlari hududi bilan cheklashi kerak. Birlashgan Millatlar Tashkilotida AfD Germaniyani Jahon Xavfsizlik Kengashida doimiy o'rin egallashga undaydi. AfD ommaviy qirg'in quollarini (NBC quollari) global yo'q qilishni maqullaydi va Germaniyadan barcha yadroviy quollarni, balki Germaniyaga qaratilgan qisqa masofali yadroviy quollarni ham olib chiqishga qaratilgan maqsadlarni o'z oldiga qo'yadi.²

¹Tagesschau.de "Was die Parteien aussenpolitisch wollen?"

² Guenter Mainhold, Stefan Meier, Melanie Mueller, Judith Vorrath, Cristian Wagner "Deutsche Aussenpolitik"

FDP Yevropa Ittifoqini sezilarli darajada huquqiy jihatdan majburiy umumiy konstitutsiyaga, asosiy huquqlar katalogiga va kuchli institutlarga ega bo'lgan federal davlat sifatida ko'rishni istaydi. Yevropa tashqi siyosatida FDP harakat qobiliyatini oshirish uchun yakdillik printsipli o'rniga kollektiv qarorlarni qabul qilishga chorlaydi. "Shimoliy oqim 2" quvurini ishga tushirish masalasi Yevropa Ittifoqida birgalikda hal qilinishi kerak va Yevropa Ittifoqining savdo qoidalariga va Rossiyaga nisbatan amaldagi sanksiyalarga muvofiq liberallar o'zlarini "ishonchli transatlantikachilar" - deya baholaydilar. Yevropa Ittifoqi - Xitoy munosabatlari maqsadli tarzda yanada rivojlanishi kerak deb hisoblaydi. Turkiya bilan Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralar yakunlanishi va munosabatlar yaqin xavfsizlik siyosati va iqtisodiy hamkorlikning yangi asosiga o'rnatilishi kerak. Mudofaa siyosatida FDP xavfsizlik ittifoqi sifatida Bundesver va NATOga sodiq partiya hisoblanadi. FDP Rossiya bilan muloqot Xitoy bilan ishlashning aniq strategiyasi sifatida ko'radi. FDP shuningdek, yadroviy quoldan holi dunyo loyhasini qo'llab-quvvatlashda davom etadi.¹

So'llar partiyasi tashqi siyosatda nizolarni zo'ravonliksiz hal qilish va chegaradosh dvlatlarni bilan hamkorlik istaydi. Yevropa Ittifoqini birdamlik Yevropasiga aylantirishni maqsad qilgan. Yevropa Ittifoqi komissiyasining vakolatlari cheklanishi va Yevropa parlamentining huquqlari mustahkamlanishi kerak. Chap partiya Yevropa Ittifoqi komissiyasining iqlim bo'yicha rejalarini ("Yashil bitim") yetarli emas deb hisoblaydi: u Yevropani ijtimoiy va ekologik jihatdan yangi shartnomalar bilan yo'naltirishni lozim - deya takidlaydi. U Yevropa mudofaa ittifoqini va Yevropa Ittifoqi va NATO o'rtasidagi hamkorlikni, shuningdek, Bundesverning xorijiy harakatlarini qoralaydi. Nemis askarlari barcha xorijiy harakatlardan, shu jumladan NATO vakolati ostidagi harakatlardan olib chiqilishi lozim. Chap partiya shu paytgacha ishlatilgan mablag'ni fuqarolik taraqqiyoti va tinchlikni saqlash dasturiga yo'naltirish tarafdori. Chap partiya NATOning ikki foizli maqsadini yoqlamaydi. NATO tarqatib yuborilishi kerak yoki hech bo'lmaganda Germaniya harbiy alyansning harbiy tuzilmalaridan chiqishi kerak, chap partiya Rossiya va Xitoyni dushman sifatida emas, hamkor sifatida ko'rishni istaydi. Saylov manifestida AQSh bilan Transatlantika munosabatlari qayd etilmagan.²

Ittifoq90/Yashillar Yevropa Ittifoqi va uning institutlariga sodiqdirlar va ularni yanada mustahkamlashni tarafdori. Partiya Kanada bilan CETA savdo shartnomasiga atrof-muhit, iqlim va iste'molchilarni himoya qilish bo'yicha kuchliroq qoidalar

¹ Guenter Mainhold, Stefan Meier, Melanie Mueller, Judith Vorrath, Cristian Wagner "Deutsche Aussenpolitik"

⁴ Guenter Mainhold, Stefan Meier, Melanie Mueller, Judith Vorrath, Cristian Wagner "Deutsche Aussenpolitik"

kiritmoqchi. Yashillar Yevropa Ittifoqi va Xitoy o'rtasidagi sarmoyaviy kelishuvni noadekvat - deb baholaydi, Partiya Turkiya siyosatini tanqid qiladi, lekin Yevropa Ittifoqiga a'zolik masalasini qoldirishni istaydi: Yevropa Ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarni qayta boshlash siyosiy maqsad bo'lib qolishi kerak. Yashillar Yevropa Ittifoqining Rossiya siyosatini o'z sanksiyalari bilan qo'llab-quvvatlamogda, agar kerak bo'lsa kuchaytirmoqchi. Yashillar "Shimoliy oqim 2" quvuri loyihasini to'xtatishga qaror qildi. Ular Rossiya bilan konstruktiv "iqlim dialogi"ni amalga oshirish niyatida, "Yashillar" mudofaa siyosatida an'anaviy qurol nazoratiga qaytishga chaqirmoqda: Birinchi qadamlar NATO va Rossiya o'rtasida xavfsizlik bo'yicha muloqot va harbiy aloqalarni tiklash bo'lishi kerak. Yevropadan tashqaridagi boshqa davlatlar ham, xususan, Xitoy ham kiritilishi kerak. "Yashillar" NATOni alyans sifatida shubha ostiga qo'ymaydi, lekin uni strategik jihatdan qayta tartibga solish kerak. Yashillar NATOning ikki foizli maqsadini rad etadi.¹

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Guenter Mainhold, Stefan Meier, Melanie Mueller, Judith Vorrath, Cristian Wagner "Deutsche Aussenpolitik"
2. Olliver Treib "Deutsche Partei und EU: Traditioneller Integrationkonzens trotz zunehmend euroskeptischer Buerger"
3. Tagesschau.de "Was wollen die deutsche Parteien aussenpolitisch?"
4. Bbp.de
5. N.V. Pavlov. A. Merkelning tashqi siyosati
6. A.M. Kokeyev. Germaniya xavfsizlik siyosati va strategiyasi

¹ tagesschau.de "Was die Parteien aussenpolitisch wollen?"